

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRAUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING ROLI VA AHAMIYATI

Gapparov Bexzod Nematillayevich

Jizzax politexnika Instituti katta o‘qituvchisi

gapparov1174@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada strategik menejmentning paydo bo‘lishi sabablari, unga bo‘lgan ehtiyojning mazmun mohiyati, strategik menejmentning dolzarbligini belgilaydigan to‘rtta omil va shartlar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Strategik menejment, strategiya, ichki va tashqi o‘zgarishlar, boshqaruv ko‘nikmalari, tashqi muhitning beqarorligi, integratsiya jarayonlari, post faktum.

“Strategik menejment” atamasi ishlab chiqarish darajasidagi doimiy boshqaruv va eng yuqori darajadagi boshqaruvni farqlash uchun 1960-70-yillar oxirida kiritilgan [1].

“*Strategiya* - bu raqamli iqtisodiyot sari intilayotgan sharoitda asosiy maqsadga erishish uchun muammolar va resurslarning ustuvorliklarini belgilaydigan uzoq yillarga mo‘ljallangan umumiy harakatlar dasturi hisoblanadi. U asosiy maqsadlar va ularga erishishning asosiy usullarini shunday shakllantiradiki, korxonalar va tashkilotlar shu asosida yagona harakat yo‘nalishini oladi”.

“Strategik menejment raqamli iqtisodiyot sharoitida strategik qarorlarni qabul qilish va amalga oshirish jarayoni bo‘lib, uning markaziy bo‘g‘ini kompaniyaning o‘z resurs salohiyatini u faoliyat yuritayotgan tashqi muhit imkoniyatlari va tahdidlari bilan solishtirishga asoslangan strategik tanlovdur. Strategiyani tashkilot erishmoqchi bo‘lgan jarayon uning maqsadlari bo‘lib, ushbu maqsadlarga erishish uchun tanlangan xatti-harakatlar o‘rtasidagi asosiy bog‘liqlik sifatida ko‘rish mumkin”.

Bunday farqlash zarurati o‘zgaruvchan muhitda tashkilotning rivojlanishini boshqarishning yangi modeliga o‘tish bilan bog‘laydi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida strategik menejmentning dolzarbligini belgilaydigan to‘rtta omil va shartlar mavjud.

1. XX asrning ikkinchi yarmida ichki va tashqi o‘zgarishlardan kelib chiqadigan vazifalar soni barqaror ravishda ortib bordi. Ularning ko‘pchiligi

printsipial jihatdan yangi bo‘lib, XX asrning birinchi yarmida to‘plangan tajribaga asoslanib, hal qilinishi mumkin emas edi [2].

2. Raqamli iqtisodiyot sharoitida milliy xo‘jaliklar faoliyati geografik ko‘lamining kengayishi bilan bir qatorda vazifalarning ko‘pligi boshqaruv muammolarini yanada murakkablashishiga olib keldi.

3. Boshqaruvning yuqori bo‘g‘inining roli ortib bordi, shu bilan birga XX asrning birinchi yarmida shakllangan boshqaruv ko‘nikmalari yig‘indisi paydo bo‘lgan muammolarni hal qilish shartlariga kamroq mos keldi.

4. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tashqi muhitning beqarorligi kuchaydi, bu strategik keskin o‘zgarishlar, ularning oldindan aytib bo‘lmaydiganligi ehtimolini oshirdi.

Mazkur jarayonda egiluvchan boshqaruvdan foydalanish juda muhim bo‘lib o‘z navbatida bu korxonaning tez o‘zgaruvchan muhitga moslashishini ta‘minlaydi. Rivojlanayotgan o‘zgarishlarga o‘z vaqtida javob berishga esa faqatgina korxonalar rivojlanishini strategik boshqarish orqaligina erishiladi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida mahalliy korxonalarining tashqi muhitining tez o‘zgarishi ham boshqaruvning yangi usullari, tizimlari va yondashuvlarining paydo bo‘lishini rag‘batlantiradi. Agar tashqi muhit amalda barqaror bo‘lsa, strategik boshqaruv bilan shug‘ullanishning alohida ehtiyoji yo‘q.

Biroq, hozirgi vaqtda raqamli iqtisodiyot sharoitida mahalliy korxonalarining aksariyati tez o‘zgaruvchan va oldindan aytish qiyin bo‘lgan muhitda ishlaydi, shuning uchun ularga strategik boshqaruv usullari suv va havoday zarur.

Biznes tadqiqotchilari odatda korporativ rejalashtirishda rivojlantirishning to‘rt bosqichini aniqlaydilar, ya‘ni, byudjetlashtirish, uzoq muddatli rejalashtirish, strategik rejalashtirish va nihoyat, strategik menejment.

1. *Byudjetlashtirish*. Ikkinchi jahon urushigacha bo‘lgan gigant korporatsiyalar shakllangan davrda kompaniyalarda maxsus rejalashtirish xizmatlari, ayniqsa, uzoq muddatli rejalashtirish yaratilmagan.

2. *Uzoq muddatli rejalashtirish*. 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida Amerika kompaniyalarini boshqarish uchun xarakterli shart-sharoitlar tovar bozorlarining yuqori o‘sish sur‘atlari, milliy iqtisodiyotning rivojlanish tendentsiyalarining nisbatan yuqori bashorati edi.

3. *Strategik rejalashtirish*. 1960-yillarning oxirlarida ko‘pgina sanoati rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy muhit sezilarli darajada o‘zgardi. Inqiroz kuchayib, xalqaro raqobat kuchayib borar ekan, ekstrapolyatsiyaga asoslangan bashoratlar real raqamlardan tobora ko‘proq farqlana boshladi, eng oddiy hodisa esa maqbul maqsadlarni belgilash bo‘lib, ular bilan real natijalar mos kelmaydi.

4. *Strategik menejment*. 1990-yillarga kelib, dunyodagi aksariyat korporatsiyalar strategik rejalashtirishdan strategik menejmentga o‘tishni

boshladilar. Strategik menejment odatda bozorni strategik boshqarish deb ataladi. Ta'rifga “bozor” so‘zining kiritilishi strategik qarorlar ichki omillarga qaraganda bozor va tashqi muhitning rivojlanishini ko‘proq hisobga olish kerakligini anglatadi. Strategik menejment, shuningdek, boshqaruv jarayoni reaktiv emas, balki faol bo‘lishi kerakligini anglatadi [3].

Navbatdagi boshqaruv tizimlari o‘zida borayotgan beqarorlik darajasiga va kelajakni kamroq bashorat qilishga qaratilgan edi. Shu nuqtai nazardan, boshqaruv tizimlarining quyidagi tasnifi berilgan.

1. Ijro nazoratiga asoslangan boshqaruv (post faktum).
2. Ekstrapolyatsiya bo‘yicha boshqarish, o‘zgarish tezligi tezlashganda, lekin o‘tmishdagi tendentsiyalarni ekstrapolyatsiya qilish orqali kelajakni hali ham bashorat qilish mumkin.
3. O‘zgarishlarni kutishga asoslangan boshqaruv. O‘zgarishlar sur‘ati tezlashdi, ammo strategik rejani ishlab chiqishda tashqi muhitning imkoniyat va xavflarini oldindan bilish va ularni hisobga olish mumkin.
4. Ko‘pgina muhim vazifalar shu qadar tez yuzaga kelganda, ularni o‘z vaqtida oldindan aytib bo‘lmaydigan darajada moslashuvchan favqulodda qarorlarga asoslangan boshqaruv.

Hodisalarning rivojlanishini har doim ham oldindan aytish mumkin emasligi aniq bo‘ldi, ammo noaniqlik sharoitida ishlashga qodir bo‘lgan, atrof-muhitdagi o‘zgarishlarga tezda javob beradigan bunday tashkilotlarni yaratish muhimroqdir. Shu maqsadda tashkilotlar faoliyatida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

Birinchi, bozor kon’yunkturasini doimiy ravishda o‘rganadigan, o‘zgarishlarni tezda aniqlaydigan va yangi aniqlangan tendentsiyalar to‘g‘risida rahbariyatga ma’lumot beradigan tashkilotlarda yangi tuzilmalar shakllantirildi.

Ikkinchi, boshqaruv tuzilmalarida aniqlangan o‘zgarishlarga o‘z vaqtida javob berish va tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish mexanizmlari yaratildi. Bu yerda ta’sir nafaqat mavjud rejalarini o‘z vaqtida tuzatish yoki zaxira ishlab chiqish variantlariga o‘tish, balki yanada tub harakatlarga doimiy tayyorlik, masalan, ba’zi mahsulotlar bozorlarini tark etish va boshqalarida faoliyatni boshlash tushuniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спец выпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50. // Aynakulov M.A., Abdukhamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnykh otnosheniy

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

hozyaystvuyushchikh subektov. "Molodoy uchenyy". International scientific journal. Spetsvypusk Dzhizak Polytechnic Institute. 2016. No. 7.2 (111.2) S. 48-50.

2. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: 2004-114 b. // Berkinov B.B., Aynakulov M.A. "Production cooperation of small business enterprises with large enterprises". Monograph - Jizzakh.: 2004-114 p.

3. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Xatamov A.Ya. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // in Volume 1, Issue 5 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences in June 2021